

KẾT QUẢ VỠ BÉO BÒ LAI BRAHMAN TẠI TỈNH LÂM ĐỒNG

Trương La¹, Bùi Thị Hiền²

Ngày nhận bài: 28/4/2022; Ngày phản biện thông qua: 26/7/2022; Ngày duyệt đăng: 30/7/2022

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá khả năng sinh trưởng, thành phần thân thịt xẻ của 2 nhóm bò lai Brahman được nuôi vỗ béo và không nuôi vỗ béo tại tỉnh Lâm Đồng. Nghiên cứu thực hiện trên 24 bò đực lai 18 tháng tuổi (12 bò/lô thí nghiệm), nuôi trong 90 ngày. Kết quả cho thấy, nhóm bò được nuôi vỗ béo có khối lượng lúc 21 tháng tuổi là 326,3 kg/con và tăng khối lượng tuyệt đối trung bình là 867 g/con/ngày, đạt cao hơn so với nhóm bò không nuôi vỗ béo có cùng độ tuổi ($P < 0,001$), chỉ đạt tương ứng 294,8 kg/con và 534 g/con/ngày. Tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ thịt tinh và tỷ lệ thịt loại 1 của bò được vỗ béo tương ứng là 51,2%; 40,2% và 35,2%, cao hơn so với nhóm bò lai không vỗ béo (48,3%; 37,0% và 33,2%). Bò được nuôi vỗ béo cho hiệu quả kinh tế cao hơn bò không nuôi vỗ béo, chênh lệch thu - chi giữa 2 nhóm bò là 803.000 đ/con.

Từ khóa: Bò lai Brahman; vỗ béo; tăng khối lượng tuyệt đối.

1. MỞ ĐẦU

Lâm Đồng là tỉnh có thế mạnh phát triển chăn nuôi bò thịt, là một trong những địa phương áp dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật để cải tạo nâng cao tầm vóc cho đàn bò thịt, tạo ra đàn bò lai có năng suất và chất lượng cao. Từ năm 2017 đến 2020, trong khuôn khổ Dự án: “*Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại tỉnh Lâm Đồng*”, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên đã chuyển giao quy trình lai tạo và chăn nuôi bò lai chất lượng cao, qua đó đã lai tạo được 142 con bò lai Brahman bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo bởi tinh giống bò Brahman với bò cái nền lai Sind. Để phát huy tiềm năng của các bò lai đó, việc nuôi dưỡng rất cần được chú trọng. Nhằm đáp ứng những yêu cầu trên, việc nuôi vỗ béo bò lai Brahman được tiến hành. Mục tiêu của nghiên cứu này là nhằm đánh giá năng suất, chất lượng thịt của bò lai Brahman được vỗ béo và đánh giá hiệu quả kinh tế của nó mang lại.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN

CỨU

2.1. Đối tượng, địa điểm và thời gian nghiên cứu

- Đối tượng: Bò lai Brahman (Con lai từ phương pháp thụ tinh nhân tạo giữa tinh bò đực giống Brahman với bò cái nền lai Sind).

- Địa điểm: Thí nghiệm được thực hiện tại Thị trấn Đình Văn, huyện Lâm Hà; Xã Pró, huyện Đơn Dương.

- Thời gian: Thực hiện từ 01 - 9/2020.

2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Thí nghiệm vỗ béo bò lai Brahman được bố trí thí nghiệm như sau:

Mỗi điểm (huyện Lâm Hà và Đơn Dương) sử dụng 12 bò đực lai Brahman lúc 18 tháng tuổi, chia làm 2 lô thí nghiệm (TN), mỗi lô 06 con. Lô I: Nuôi vỗ béo; Lô Đối chứng (ĐC): Nuôi theo hình thức chăn thả theo điều kiện nông hộ (Không nuôi vỗ béo). Tổng số bò theo dõi là 24 con. Bò thí nghiệm đồng đều về tuổi và khối lượng. Bò vỗ béo được nuôi nhốt hoàn toàn trong thời gian 90 ngày.

Sơ đồ bố trí thí nghiệm vỗ béo như sau:

Bảng 2.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm vỗ béo bò

TT	Chỉ tiêu	Lô thí nghiệm	
		Lô I (Vỗ béo)	Lô ĐC (Không vỗ béo)
1	Số bò thí nghiệm (con)	12	12
2	Thời gian nuôi TN (ngày)	90	90
3	Phương thức nuôi	Nhốt	Chăn thả
4	Thức ăn	Thức ăn hỗn hợp + Cỏ tươi	Cỏ tươi

Khẩu phần được xây dựng theo nhu cầu dinh dưỡng cho bò thịt nhiệt đới nuôi vỗ béo theo tiêu

chuẩn của L.C Kearn (1982). Các giá trị dinh dưỡng thức ăn được tính toán dựa vào thành phần

¹Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên;

²Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Trương La; ĐT: 0913411442; Email: trlanlntn@gmail.com.

và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc, gia cầm Việt Nam (Viện Chăn nuôi Quốc gia, 2003).

* *Cách cho ăn*: Thức ăn tinh hỗn hợp được chia đều 2 bữa trong ngày (vào lúc 8 giờ sáng và 4 giờ chiều). Mỗi con cho ăn 3 kg thức ăn tinh/ngày và cho ăn cỏ tươi tự do.

Bảng 2.2. Khẩu phần thức ăn nuôi bò vỗ béo

Thành phần thức ăn	Tỉ lệ (%)
- Bột ngô	39
- Bột sắn	50
- Bột cá	9
- Urê	1
- Premix khoáng	1
Tổng	100
- Năng lượng trao đổi (Kcal/kgCK)	2.465
- Protein thô (%)	12,0

* *Các chỉ tiêu theo dõi*:

- Tăng khối lượng (KL) bò: Xác định bằng cách dùng thước FAO để đo, đo lúc bắt đầu và lúc kết thúc thí nghiệm, đo 3 lần và lấy kết quả trung bình.

- Các thành phần thịt giết mổ: Mỗi lô thí nghiệm tiến hành mổ khảo sát 03 con để tính các chỉ tiêu: Tỉ lệ thịt xẻ; tỉ lệ thịt tinh; tỉ lệ xương; tỉ lệ thịt loại 1, loại 2 và loại 3.

Tỉ lệ thịt xẻ và thịt tinh xác định thông qua mổ khảo sát (Hội chăn nuôi Việt Nam, 2000). Trước khi giết thịt cho bò nhịn đói 24 giờ, cân khối lượng sống, tiến hành giết thịt. Cách tính tỉ lệ các loại thịt mổ khảo sát như sau:

$$+ \text{Tỉ lệ thịt xẻ (\%)} = \text{KL thịt xẻ} / \text{KL sống của}$$

$$\text{bò} * 100$$

(KL thịt xẻ là KL cơ thể sau khi đã lọc da, bỏ đầu, phủ tạng và 4 chân).

$$+ \text{Tỉ lệ thịt tinh (\%)} = \text{KL thịt tinh} / \text{KL sống của}$$

$$\text{bò} * 100$$

(KL thịt tinh là KL thịt được tách lọc ra từ thịt xẻ).

$$+ \text{Tỉ lệ xương (\%)} = \text{KL xương} / \text{KL thịt xẻ} * 100$$

$$+ \text{Tỉ lệ thịt loại 1 (\%)} = \text{KL thịt loại 1} / \text{KL thịt}$$

$$\text{tinh} * 100$$

(Thịt loại 1: Bao gồm thịt của 2 đùi sau, thăn lưng và thăn chuột)

$$+ \text{Tỉ lệ thịt loại 2 (\%)} = \text{KL thịt loại 2} / \text{KL thịt}$$

$$\text{tinh} * 100$$

(Thịt loại 2: Bao gồm thịt của 2 đùi trước, thịt cổ và phần thịt đẩy lên lồng ngực).

$$+ \text{Tỉ lệ thịt loại 3 (\%)} = \text{KL thịt loại 3} / \text{KL thịt}$$

$$\text{tinh} * 100$$

(Thịt loại 3: Bao gồm thịt của phần bụng, thịt rẻ sườn và thịt lọc ra của thịt loại 1 và loại 2).

- Tính hiệu quả kinh tế: Tính chênh lệch thu chi tăng thêm của bò vỗ béo và bò chăn nuôi truyền thống (không vỗ béo).

* *Phương pháp xử lý số liệu*: Các số liệu thu thập qua các thí nghiệm được xử lý bằng phần mềm Excel và Minitab trên máy vi tính.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Khả năng tăng khối lượng của bò vỗ béo

Kết quả tăng khối lượng của bò vỗ béo được trình bày tại bảng 3.1.

Bảng 3.1. Tăng khối lượng của bò vỗ béo (X ± SD)

TT	Chỉ tiêu	Lô I (Vỗ béo) n = 12	Lô ĐC (Không vỗ béo) n = 12
1	Khối lượng đầu TN (kg/con)	247,5 ± 4,12	246,8 ± 3,8
2	Khối lượng kết thúc TN (kg/con)	326,3 ^a ± 3,5	294,8 ^b ± 3,9
3	Khối lượng tăng trong kỳ (kg/con)	78,8 ^a ± 2,2	48,1 ^b ± 2,3
4	Tăng Khối lượng tuyệt đối BQ (g/con/ngày)	867 ^a ± 25	534 ^b ± 25
5	Tiêu tốn thức ăn (KgCK/kgTT)	7,16 ± 0,46	-

* *Các chữ khác nhau kí hiệu ở hàng ngang biểu thị sự sai khác giữa các số trung bình (P < 0,001).*

Khối lượng bò bắt đầu thí nghiệm ở 2 lô là đồng đều và tương đương nhau, dao động 246,8 - 247,5 kg/con. Tuy nhiên, khối lượng của 2 nhóm bò lai lúc kết thúc thí nghiệm lại khác nhau rõ rệt (P < 0,001). Trong đó lô I (Nuôi vỗ béo) đạt 326,3 kg/con, cao hơn rất nhiều so với lô ĐC (không vỗ béo), chỉ đạt 294,8 kg/con. Phân tích thống kê cho thấy có sự sai khác rõ rệt về tăng khối lượng trong kỳ cũng như tăng khối lượng tuyệt đối trung bình của bò ở 2 lô thí nghiệm (P < 0,001). Bò được

nuôi vỗ béo có cho ăn thức ăn tinh hỗn hợp ở lô I có khối lượng tăng trong kỳ là 78,8 kg/con, tương đương với tăng khối lượng tuyệt đối là 867 g/con/ngày. Trong khi đó bò nuôi chăn thả (không vỗ béo) chỉ tăng khối lượng trong kỳ 48,1 kg/con và tăng khối lượng tuyệt đối đạt 534 g/con/ngày. Kết quả cho thấy các nhóm bò nuôi đều là con lai Brahman, nhưng khi có áp dụng kỹ thuật để nuôi vỗ béo thì bò cho tăng khối lượng cao hơn so với bò không được nuôi vỗ béo. Như vậy việc vỗ béo

bò lai đã nâng cao năng suất thịt của bò một cách đáng kể.

Tuy nhiên, kết quả chúng tôi thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Nguyễn Quốc Trung (Trung, 2015), khi vỗ béo bò lai Brahman tại Bến Tre, bò tăng khối lượng là 971 g/con/ngày và cũng thấp hơn kết quả của Đinh Văn Cải và Phạm Văn Quyến (Cải & Quyến, 2007) khi vỗ béo bò lai tại Bình Dương, bò cho tăng khối lượng từ 833 - 1.148 g/con/ngày. Sở dĩ như vậy là do bò vỗ béo thí nghiệm của chúng tôi chỉ cho ăn lượng thức ăn tinh hỗn hợp giới hạn 3 kg/con ngày, trong khi các nghiên cứu khác sử dụng lượng tinh hỗn hợp cho bò ăn tự do.

3.2. Kết quả mổ khảo sát của các nhóm bò

3.2.1. Các thành phần thịt giết mổ của các nhóm bò

Khả năng sản xuất thịt của bò thường được đánh giá sau khi mổ khảo sát. Năng suất thịt được xác định chủ yếu thông qua tỉ lệ thịt xẻ và tỉ lệ thịt tinh.

Để đánh giá chất lượng thịt giết mổ của các nhóm bò lai nuôi vỗ béo và không vỗ béo, thí nghiệm đã chọn mỗi lô 03 con bò giai đoạn xuất chuồng để mổ khảo sát. Kết quả về thành phần thịt của bò được trình bày ở bảng 3.2

Bảng 3.2. Thành phần thịt của các nhóm bò lai (X ± SD)

TT	Chỉ tiêu	Lô I (Vỗ béo) n = 3	Lô ĐC (Không vỗ béo) n = 3
1	Khối lượng sống (kg)	337,0 ± 3,6	303,0 ± 5,0
2	Khối lượng thịt xẻ (kg)	172,5 ± 3,7	146,3 ± 3,6
	Tỉ lệ thịt xẻ (%)	51,2 ^a ± 0,8	48,3 ^b ± 0,5
3	Khối lượng thịt tinh (kg)	135,5 ± 3,1	112,0 ± 2,7
	Tỉ lệ thịt tinh (%)	40,2 ^a ± 0,9	37,0 ^b ± 0,3
4	Khối lượng xương (kg)	37,1 ± 2,5	34,3 ± 1,7
	Tỉ lệ xương/thịt xẻ (%)	21,5 ^b ± 1,2	23,4 ^a ± 0,9

* Các chữ khác nhau kí hiệu ở hàng ngang biểu thị sự sai khác giữa các số trung bình ($P < 0,05$).

Tỉ lệ thịt xẻ của bò lai ở lô I (Vỗ béo) đạt 51,2%, cao hơn bò ở lô không vỗ béo, chỉ đạt 48,3% và khác nhau rõ rệt về thống kê ($P < 0,05$). Tương tự như vậy, tỉ lệ thịt tinh của bò vỗ béo cũng cao hơn so với bò không vỗ béo (40,2/37,0%). Theo Cục Khuyến nông và Khuyến lâm (2005), chế độ dinh dưỡng lúc vỗ béo ảnh hưởng rất lớn đến tính năng sản xuất thịt và chất lượng của thịt bò. Các khẩu phần ăn khác nhau sẽ cho tỉ lệ thịt xẻ, tỉ lệ thịt tinh khác nhau khi giết mổ. Khẩu phần nhiều thức ăn thô tỉ lệ nội tạng cao, tỉ lệ thịt xẻ thấp và ngược lại. Mặt khác, sức sản xuất thịt của bò phụ thuộc rất lớn vào mức dinh dưỡng và kỹ thuật nuôi dưỡng trước khi giết thịt. Nuôi dưỡng kém thì gia súc tăng trọng thấp, bò gầy và do đó tỉ lệ xương và dây chằng cao (từ 25 - 30% thân thịt), tỉ lệ thịt thấp. Khi mức độ dinh dưỡng tăng thì tỉ lệ mỡ và cơ trong thân thịt cao, mô liên kết và xương giảm, giá trị của thịt cao (Trạch et al., 2005). Do đó bò trong thí nghiệm được nuôi vỗ béo với đầy đủ chất dinh dưỡng từ đó có bò có tỉ lệ thịt xẻ và thịt tinh cao hơn so với bò không vỗ béo.

Kết quả nghiên cứu này cao hơn nghiên cứu của Trương La, khi khảo sát trên bò lai Brahman nuôi tại Đắk Lắk có tỉ lệ thịt xẻ đạt 46,3% (La, 2009). Đối với tỉ lệ thịt tinh thì tương đương với kết quả

của Đinh Văn Cải và Phạm Văn Quyến (Cải & Quyến, 2007) nghiên cứu trên bò lai Brahman có tỉ lệ thịt tinh là 40%.

3.2.2. Tỉ lệ các loại thịt của bò lai nuôi vỗ béo

Tỉ lệ các loại thịt cũng là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng thịt của bò. Trong đó, khối lượng thịt loại 1 càng cao thì thịt bò được đánh giá có chất lượng tốt và ngược lại. Khảo sát tỉ lệ các loại thịt của các nhóm bò lai Brahman được nuôi vỗ béo và không vỗ béo, kết quả được trình bày tại bảng 3.3.

Qua kết quả khảo sát cho thấy, tỉ lệ thịt loại 1 của nhóm bò lai Brahman vỗ béo là 35,2%, cao hơn nhóm bò lai không vỗ béo, đạt 33,2% ($P < 0,05$). Trong khi đó thịt loại 2 và loại 3 của hai nhóm bò là tương đương nhau, đạt tương ứng: 37,5; 27,3% và 38,6; 28,2%.

Bảng 3.3. Tỷ lệ các loại thịt của bò lai vồ béo (X ± SD)

TT	Chỉ tiêu	Lô I (Vồ béo) n = 3	Lô ĐC (Không vồ béo) n = 3
1	Khối lượng thịt loại 1 (kg)	47,7 ± 1,5	37,2 ± 1,2
	Tỷ lệ thịt loại 1 (%)	35,2 ^a ± 0,8	33,2 ^b ± 0,7
2	Khối lượng thịt loại 2 (kg)	50,8 ± 1,4	43,3 ± 0,7
	Tỷ lệ thịt loại 2 (%)	37,5 ± 0,8	38,6 ± 0,5
3	Khối lượng thịt loại 3 (kg)	37,0 ± 2,4	31,6 ± 1,3
	Tỷ lệ thịt loại 3 (%)	27,3 ± 1,6	28,2 ± 0,6

* Các chữ khác nhau kí hiệu ở hàng ngang biểu thị sự sai khác giữa các số trung bình (P<0,05).

3.3. Hiệu quả kinh tế vồ béo bò

Mục đích của nuôi vồ béo bò ngoài việc đánh giá năng suất và chất lượng thịt của bò thì hiệu quả kinh tế cũng là một trong các chỉ tiêu được quan tâm. Nuôi vồ béo trong 90 ngày bằng khẩu phần thức ăn tinh hỗn hợp và cỏ xanh, hiệu quả kinh tế được trình bày tại bảng 3.4.

Do việc vồ béo bò đã nâng cao chất lượng thịt, do đó giá bán bò khi xuất chuồng cao hơn bò không vồ béo (83.000 đ/kg/78.000 đ/kg). Số tiền chênh lệch thu chi của bò lai vồ béo là 4.553.000 đ/con, cao hơn so với bò không vồ béo là 803.000 đ/con (công chăm sóc và thức ăn cỏ tươi ở các nhóm bò được xem là như nhau và không tính vào chi phí).

Bảng 3.4. Hiệu quả kinh tế vồ béo bò

TT	Chỉ tiêu	Lô I (Vồ béo) n = 12	Lô ĐC (Không vồ béo) n = 12
1	Khối lượng tăng trong kỳ (kg/con)	78,8	48,1
2	Giá bán bò (1.000 đ/kg)	83	78
3	Thu tăng lên trong kỳ (1.000 đ/con)	6.543	3.750
4	Chi trong kỳ (Thức ăn tinh hỗn hợp) (1.000 đ/con)	1.990	-
5	Chênh lệch thu chi (1.000 đ/con)	4.553	3.750
6	So với đối chứng (1.000 đ/con)	803	-

Như vậy, bò lai Brahman được nuôi vồ béo vừa cho tăng khối lượng và chất lượng thịt cao lại vừa có giá bán cao hơn. Do đó, tiền thu về cao hơn bò lai không vồ béo.

Như vậy, áp dụng kỹ thuật vồ béo bò đã nâng cao được năng suất và chất lượng thịt của bò và cao hơn so với bò lai không được vồ béo, từ đó mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Mặt khác, kỹ thuật vồ béo bò dễ áp dụng trong điều kiện chăn nuôi nông hộ. Vì vậy, có thể xem đây là một trong những biện pháp kỹ thuật cần áp dụng rộng rãi để nâng cao năng suất và chất lượng trong chăn nuôi bò thịt tại Lâm Đồng.

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận

- Nuôi vồ béo bò lai Brahman trong 90 ngày,

tăng khối lượng, tỉ lệ thịt tinh, tỉ lệ thịt xẻ và tỉ lệ thịt loại 1 của bò đạt cao hơn bò lai Brahman không nuôi vồ béo (Các chỉ tiêu của nhóm bò vồ béo đạt tương ứng: 867 g/con/ngày; 51,2%; 40,2% và 31,2%; Bò không vồ béo đạt: 534 g/con/ngày; 48,3%; 37,0% và 33,2%).

- Bò lai Brahman nuôi vồ béo mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn bò không nuôi vồ béo. Chênh lệch thu - chi giữa 2 nhóm bò nuôi là 803.000 đ/con.

4.2. Đề nghị

Áp dụng kỹ thuật nuôi vồ béo đối với các bò lai cao sản khác như Red Angus, BBB để tăng năng suất và chất lượng thịt cho bò tại tỉnh Lâm Đồng.

RESULTS IN FATTENING BRAHMAN CROSSBRED BEEF CATTLE IN LAM DONG PROVINCE

Truong La³, Bui Thi Hien⁴

Received Date: 28/4/2022; Revised Date: 26/7/2022; Accepted for Publication: 30/7/2022

SUMMARY

The objective of this study was to evaluate the growth ability and carcass composition of two groups of Brahman crossbred beef cattle in Lam Dong province, one group was applied the fattening nursing and the other one was not fattened. The study was carried out on 24 male cattle 18 months old (12 heads/experimental batch), and the trial period was 90 days. The results showed that the fattening beef cattle group had a weight of 326.3 kg/head at 21 months and the average weight gain was 867 g/head/day, which was higher than that of the non-fattening group ($P < 0.001$), reaching only 294.8 kg/head and 534 g/head/day, respectively. The percentage of carcass meat and percentage of lean meat (ratio of slaughter weight) and percentage of grade 1 meat of fattened beef cattle were 51.2%; 40.2% and 35.2%, respectively, which was higher than the non-fattening crossbred group (48.3%; 37.0% and 33.2%). The difference in income between the two groups was 803,000 VND/head. This result showed that applying the fattening technique for crossbred beef cattle can get higher economic efficiency than non-fattening beef cattle.

Keywords: *Brahman crossbred beef cattle, fattening, average weight gain.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Cải, Đ.V & Quyên, P.V. (2007). Hiệu quả vỗ béo của các nhóm bò lai F1 giống thịt. *Tạp chí Khoa học kỹ thuật chăn nuôi*, số 5(99) - 2007, trang: 9 - 12.
- Cục Khuyến nông và Khuyến lâm (2005). Chăn nuôi bò thịt: tính năng sản xuất thịt của bò.
- Hội Chăn nuôi Việt Nam (2000). *Cẩm nang chăn nuôi gia súc, gia cầm (tập 3)*. NXB Nông nghiệp, Hà Nội - 2000.
- Kearl, L.C. (1982). Nutrient Requirements of Ruminants in Developing countries. *International Feedstuffs Inst.*, Utah State Univ., Logan, USA.
- La, T. (2009). Nghiên cứu lai tạo và nuôi dưỡng bò lai hướng thịt chất lượng cao tại Đắk Lắk. *Thông tin Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Lắk*, số 02/2009, trang: 16 - 19.
- Trạch, N.X., Thom, M.T. & Ban, L.V. (2005). *Giáo trình chăn nuôi trâu bò*. Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.
- Trung, N.Q. (2015). *So sánh con lai F1 giữa các giống bò Brahman, Red Angus, Lai Sind trên đàn bò nền địa phương và xây dựng mô hình chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre*. Báo cáo tổng kết đề tài cấp tỉnh Bến Tre.
- Viện Chăn nuôi Quốc gia (2003). *Thành phần và giá trị dinh dưỡng thức ăn gia súc - gia cầm Việt Nam*. NXB Nông nghiệp, Hà Nội - 2003.

³Western Highlands Agriculture and Forestry Science Institute;

⁴Faculty of Economics, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Truong La; Tel: 0913411442; Email: trlanlntn@gmail.com.